

Tagungsnummer

V219

Thema

AG Digital Soil Mapping
Nah- und Fernerkundung

Autoren

K. Heil¹, U. Schmidhalter¹
¹TU München, Lehrstuhl für Pflanzenernährung, Freising

Titel

Fusion von Sensordaten zur Detektion von C- und N-Gehalten im Oberboden

Abstract

Ziel: Die Studie untersucht die Kombination von Sensordaten (scheinbare elektrische Leitfähigkeit EC_a gemessen mit EM38 und EM38-MK2 (1) sowie mit vis-NIR-Spektrometer (passives Spektrometer (bis 1700 nm) und Activ Flash Spectrometer (AFS, bis 1000 nm) des PhenoTrac4 (2) , beide mit Bildung verschiedener Indizes) zur flächigen Vorhersage von C_{org} , C_{carb} , C_{tt}